

uchun yangilik emas. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish - dars jarayonlarini mazmunli va maqsadli tashkil etishda muhim asos bo‘lib xizmat qiladi

ADABIYOTLAR

1. David A. Sousa Tom Pilecki. From STEM to STEAM. Brain-Compatible Strategies and Lessons That Integrate the Arts. Second Edition. 3-7
2. STEAM Education Theory and Practice. Myint Swe Khine Shaljan Areepattamannil. Alfonseca, 22-36.
3. <https://www.idtech.com/blog/stem-education-statistics>
4. Grand Challenges for Engineering in the 21st Century. “National Academy of Engineering. Accessed September 3, 2019. <http://www.engineeringchallenges.org/challenges.aspx>
5. https://www.wermac.org/steam/steam_part2.html
6. <https://steamcommunity.com/discussions/forum/0/135511455873795707>
7. <https://pedsovet.org/article/stem-i-steam-obrazovanie-ot-doskolnika-do-vypusknika-vuza>
8. Nabiyev F.A., Murodov K.Q. Steam – bu integratsiyalashgan ta‘lim texnologiya. <http://hozir.org/davlat-universitetining-pedagogika-instituti-pedagogika-fakult.html?page=43>

KOLLABORATIV TA‘LIM BO‘LAJAK PEDAGOGLARNI TAYYORLASHING METODOLOGIK ASOSI SIFATIDA

*Hojiyeva Zulfiya O‘ktamovna,
Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
Pedagogika kafedrasi dotsenti, PhD.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion yondashuvdan foydalangan holda boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘rtasida hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan pedagogik shartlarni aniqlash va tekshirishga qaratilgan.

Tayanch so‘zlar: metodologik asos, pedagogika, ta‘lim, kollaborativ, ko‘nikma, tadqiqot, metodika, metod, innovatsiya..

Аннотация. Целью данной статьи является выявление и проверка педагогических условий, необходимых для развития навыков сотрудничества у учащихся начальной школы с использованием инновационного подхода.

Ключевые слова: педагогика, образование, сотрудничество, умение, исследование, методология, метод, инновации.

Annotation. The purpose of this article is to identify and test the pedagogical conditions necessary to develop cooperation skills in primary school students using an innovative approach.

Key words: pedagogy, education, cooperation, skill, research, methodology, method.

Bugungi kunda egallangan bilimlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish uchun faqat hodisa va jarayonlarni tasvirlashning o‘zi etarli emas, bunda talaba juda ko‘p ilmiy ma‘lumotlar bilan ishlashi, zamonaviy texnologiyalarga ega bo‘lishi va soha

bo'yicha egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini kompetensiyalarga aylantirgan xolda, haqiqiy hayotda qo'llay olishi lozim. Jamiyat ijtimoiy hayotidagi rivojlanishlar ilg'or ta'lim texnologiyalariga muvofiq rivojlanib bormoqda. Dunyo shu qadar tez sur'atlar bilan rivojlanayotgani, deyarli sohada fan-texnika yutuqlarini joriy etilganligidan dalolat berib, ta'lim tizimini ham mana shu ilg'or texnologiyalarga mos ravishda rivojlanishini va o'quvchi-yoshlardan boshlang'ich ta'limdanoq kollaborativ ko'nikmalarni rivojlantirishini talab etmoqda.

Kollaboratsiya - umumiy manfaatga birga erishish uchun ikki yoki undan ko'proq kishining sherikchiligini anglatadi. Boshlang'ich ta'limdagi kollaboratsiya o'quvchilarning ijodiy hamkorligi va sherikchiligiga asoslangan o'qish va ta'lim-tarbiya jarayonini anglatadi. Ijodiy hamkorlik - ikki va undan ortiq, ijodkorning birgalikdagi ijodiy mehnati. Ijodiylik – bir vaqtning o'zida sub'ektning o'ziga va shu jumladan, tashqi olamga tegishli bo'lgan asl mohiyatdir. Kreativlik yaratuvchanlik yuqori ijodkorlik - sub'ektivlik ishtirokisiz amalga oshmaydi va faqat ijodkor shaxsning o'ziga hos xususiyati bilan amalga oshiriladi.

Zamonaviy ta'limda pedagogik kollaboratsiya jarayonlarini tashkil etish omillari turlichadir. Shu o'rinda pedagogik hamkorlikning keng ma'noda qo'llanilish shakli – pedagogik kollaboratsiya tushunchasini izohlaymiz. Lotin tilida “laboro” fe'li “ishlamoq” ma'nosini bildirgan hoida uning hosilasi sifatida “collaboro” – “hamkorlik qilmoq, birga ishlamoq” ma'nolarini bildirgan so'z hosil bo'lgan va "kollaboratsiya" so'zi frantsuz tiliga o'zlashtirilgan. Pedagogikada kollaboratsiya – umumiy maqsadlar yo'lida birgalikda hamkorlik qilishi, tajriba almashishi, o'rganishi, maslahatlashishini anglatadi. Bunda pedagogik jarayon ishtirokchilari keng qamrovli hamkorlik jarayonlari obykti hisoblanadi. Keng ma'noda esa kollaboratsiya jarayonlari ta'lim tashkilotidagi muammoni hal qilish, vazifani bajarish yoki qo'yilgan ta'limiy maqsadga erishish uchun jamoaviy ishlarni tashkil qilish imkonini beradigan pedagogik strategiyani anglatadi. Ya'ni, hamkorlik umumiy maqsadga erishish uchun birgalikdagi faoliyat jarayonini o'z ichiga oladi. Pedagogik kollaboratsiyaning obykti ta'lim jarayoni hisoblanadi, faoliyatning

predmeti esa o‘qituvchining rivojlanish muhiti hisoblanadi, uning dunyo bilan, atrofdagi insonlar va o‘z-o‘zi bilan munosabat shakllari bunda o‘z aksini topadi.

Bunda kollaboratsiya jarayoni pedagogik va psixologik faktorlarni umumlashgan holda o‘zidada mujassam etadi. Pedagogik kollaboratsiyaning tarkibiy qismini ko‘rib chiqamiz: yordam – pedagoglarning o‘zaro bir-biriga ko‘maklashishi; tajriba – pedagoglarning o‘zaro tajriba almashishi; tushunish – ta‘limiy jarayonda murakkab vaziyatlarda o‘zaro bir-birini tushunish; qo‘llab-quvvatlash – pedagogik jarayon va muammoli holatlarda o‘zaro bir-birini qo‘llab-quvvatlash. Pedagogik kollaboratsiyani ta‘lim tashkilotida yo‘lga qo‘yish orqali qanday natijaga erishish mumkin? Natija: pedagogik-psixologik kollaboratsiya orqali o‘qituvchilarni yangi shakldagi intellektual va kreativ faoliyatini rivojlantirishga qiziqtirish, iqtidorlilarini aniqlash, ularni qo‘llab-quvvatlashga erishish mumkin. Ta‘lim tashkilotlarida pedagogik kollaboratsiyani tashkil etish tushunchasi tizimli jarayon sifatida ko‘rib chiqildi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida pedagogik kollaboratsiyaning tashkiliy faoliyati subektlari quyidagilar: direktor; tashkilotning pedagog xodimlari; o‘quvchilar; ota-onalar. Ushbu subekt a‘zolarining barchasi tashkilot maqsadi, vazifalari, ish rejasiga ko‘ra faoliyatini muvofiqlashtiradi.

Pedagogik kollaboratsiyani tashkil etish funksiyasi ta‘lim amaliyotida quyidagi algoritmi bo‘yicha ishlaydi: faoliyat mazmuni, shakllari va turlarini tanlash, zaruriy tashkiliy shart-sharoitlarni yaratish, vazifalarga mos mas‘ullarni tayinlash, jamoada ijobiy muhitni shakllantirish, tashkil etishning oraliq va yakuniy natijalarini tahlil qilish. Mazkur jarayonda rahbar vazifalarni bajarish uchun mas‘ullarni tanlashda ularning salohiyati va imkoniyatlarini to‘g‘ri baholashi, tizimdagi barcha subektlarning ishini muvofiqlashtirishi zarur. Amaliyotni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, pedagogik kollaboratsiyani ta‘lim-tarbiya jarayoniga, boshqaruvni tashkil etish masalalariga keng jalb qilish ota-onalarning mavjud va kelajakdagi ehtiyojlari asosida o‘z imkoniyatlarini tahlil qilish hamda uzoq muddatli maqsadlarni belgilash asosida faoliyatni tashkil etish tashkilot raqobatbardoshligini

ta'minlashga xizmat qiladi. Ta'lim tashkilotida pedagogik kollaboratsiyani tashkil etish jarayonida tashkilotning mavjud moliyaviy, tashkiliy, pedagog kadrlar, ta'lim dasturlari, uslubiy, moddiy texnika bazasi yaratiladi. Kamchiliklar monitoring natijalarini tahlil qilish jarayonida aniqlanadi, ularni bartaraf etish imkoniyatlari, manbalari izlanadi. Ushbu harakatlar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan maqsadlar majmuini tashkil qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kollaborativ ko'nikmalarini shakllantirishda quyidagi vazifalarni hal etishi mumkin:

- kollaborativlikni ijtimoiy-madaniy qadriyat, yangilikni yaratishga qaratilgan ongli amallar majmui sifatida o'zlashtirishda nazariy bilimlar bilan qurollantirish;

- kollaborativlikni aksiologik, intellektual va funksional asoslari bilan tanishtirish, uni amalga oshirishning omillari haqida tushuncha berish;

- kollaborativlikni yaratuvchi, ularni tatbiq etuvchi o'quvchining umumijtimoiy va ijodkorlik tabiati, shuningdek, uning konkret kasbiy faoliyatda gavdalanish xususiyatlari haqida tushuncha hosil qilish;

- kreativ g'oyalarni ilgari surish hamda uni amalga oshirish jarayonini tahlil qilish qobiliyatini tarbiyalash;

- kreativlikni ko'rsatish, ularni amaliy jihatdan ro'yobga chiqarish malakalarini shakllantirish;

- o'quvchilar tomonidan ijodiy hamkorlik qadriyatlarini o'zlashtirish bilan bir qatorda ularning ijodiy faoliyatidagi zaruriy individual salohiyatni aniqlash, uni yanada kuchaytirishga zamin yaratish va h.k. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kollaborativ ko'nikmalarini shakllantirishning ustuvor belgilariga asoslanib, ijodiy hamkorlik muammosi o'z ichiga ko'p mustaqil masalalarni oladi va bir qator konseptual qoidalarni belgilab beradi. Pedagogik kollaboratsiyani tashkil etish funksiyasini amalga oshirish murakkab jarayon bo'lib, rahbardan tashkil etish bo'yicha zamonaviy boshqaruv nazariyasining umumiy qoidalarini bilishni talab qiladi. Ushbu qoidalar quyidagilardan iborat: ta'lim tashkilotining oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishishi uchun ta'lim jarayoni ishtirokchilariga har tomonlama qulay

muhit yaratish; boshqaruv bo‘g‘inlari (direktor, pedagog xodimlar) o‘rtasida vazifa va burchlar, huquq va vakolatlarni, majburiyat va javobgarlikni taqsimlash; boshqaruvning quyi pog‘onalarida ham boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish jarayonida tashabbus ko‘rsatish huquqining mavjudligi. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ta‘lim tashkilotlarida pedagogik kollaboratsiya (zaruriylik va etarlilik), vaqt va resurslarni tejash, vazifalarning aniq va individualligi, jamoaviylik, nazariya va amaliyotning birligi kabi tamoyillar asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq. Pedagogik kollaboratsiyani yo‘lga qo‘yish bo‘yicha faoliyatni tashkil etishning quyidagi jihatlari: o‘quvchilar va pedagog xodimlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, xavfsiz rivojlanish muhitining mavjudligi, ta‘lim dasturlarining iste‘molchilar talablariga muvofiqligi, tashkilot moddiy-texnik ta‘minotining o‘quvchilar soniga mosligi, tomonlar o‘rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirish va boshqarish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berish faoliyatni ijobiy suratlarda o‘shirish imkoniyatini yaratadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, o‘qitishning innovatsion usullari va strategiyalarini o‘z ichiga olish talabalarga mazmunli hamkorlik qilish, muloqot qilish ko‘nikmalarini oshirish, jamoada ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish, muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish imkoniyatini beradi. Xulosa qilganda, o‘quvchilarda ijodiy hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish bugungi kunning zarur ijtimoiy talablaridan biri bo‘lib qolmoqda. Shu bois boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijodiy hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning samarador pedagogik modeli va shart-sharoitlarini yaratishga doir tadqiqotlarni olib borish, bu orqali aniq natijaga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyasini ishlab chiqish muhim vazifalardan biridir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida innovatsion yondashuv asosida hamkorlikda ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi pedagogik shart-sharoitlar yaratish ularning har tomonlama rivojlanishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR

1. Deák, C., Kumar, B., Szabó, I., Nagy, G. and Szentesi, S., 2021. Evolution of new approaches in pedagogy and STEM with inquiry-based learning and post-pandemic scenarios. *Education Sciences*, 11(7), p.319.

2. Koschmann, T., Kelson, A.C., Feltovich, P.J. and Barrows, H.S., 1996. Computersupported problem-based learning: A principled approach to the use of computers in
4. Egamberdiyeva, Y. U. (2021). Umumtalim maktablarida integratsiyaning mavjudligi. Студенческий вестник, (1-8), 95-97. Bobur. "Muxtasar", Fan, 1971;
5. Z Hojiyeva. Paying attention to theoretical and practical part in improving the didactic basis of preparing future teachers for effective cooperative activity https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iwLTjhkAAAAJ&citation_for_view=iwLTjhkAAAAJ:_FxGoFyzp5QC

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО ТВОРЧЕСКОГО ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Н.А.Арипова

Ташкентский архитектурно-строительный университет, доцент

Аннотация. В статье рассматриваются специфические педагогические и психологические особенности подготовки будущих специалистов дошкольного образования к инновационной профессиональной деятельности. Выделяются смысловые аспекты характеризующие процесс творчества в работе педагога, а также критерии, характеризующие этот процесс.

Ключевые слова: дошкольное образование, специалист дошкольного образования, инновационная карьера, педагогическая практика, компетентность, творческий подход.

Аннотация. Мақолада бўлажак мактабгача таълим мутахассисларини инновацион фаолиятга педагогик ва психологик жиҳатдан тайёрлаш масалалари ҳақида фикр юритилган. Педагогик жараёнда педагогнинг ижодкорлиги муҳим аҳамиятга эга эканлиги кенг ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Мактабгача таълим, мактабгача таълим мутахассисси, инновацион тайёргарлик, педагогик амалиёт, компетентлик, ижодий ёндашув.

Abstract. This article discusses the specific pedagogical and psychological features of the preparation of future preschool education professionals for innovative occupational activities. The semantic aspects characterizing the process of creativity in the work of a teacher, as well as the criteria that characterize this process, are highlighted.

Keywords: preschool education, preschool education specialist, innovative career, pedagogical practice, competence, creative approach, pedagogical situations.

Проблема педагогического творчества педагога дошкольного образовательного учреждения в системе непрерывного образования является на сегодняшний день актуальной, требующей поиска различных подходов, приемов и технологий для ее решения. Педагогическое творчество педагога дошкольного образовательного учреждения как развивающееся личностное качество, включающее в себя следующие критерии:

- установку на готовность к избранной профессии;